

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 431 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH - KORXONALARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTIDIR

Karimova Dilafuz Sadirdin qizi

TDIU magistranti

Annotatsiya: Har bir mamlakatning investitsiyaga oid iqtisodiy siyosatidan asosiy maqsad – bu mamlakatni rivojlantirish va uning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Bu jarayonda davlat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlari belgilanib, bunda asosiy muhim yo'nalish sifatida korxonalarda investitsion jarayonlarni kuchaytirish orqali ularning raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor beriladi. Albatta, bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ushbu maqolada ana shu masalalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: investitsiya, reinvetsiya, foyda, asosiy kapitalga investitsiya, raqobatbardoshlik, iqtisodiy siyosat, korxonalar, likvidlik, foyda normasi, iqtisodiy samara.

Abstract: The main goal of investment policy of any country is the development of the country and ensuring its stability. In this process, priority areas of the state economy are determined, in which, as the main important direction, special attention is paid to increasing the competitiveness of enterprises by strengthening investment processes. Of course, this process consists of specific processes, and these issues will be discussed in this article.

Key words: investments, reinvestment, profit, fixed capital investments, competitiveness, economic policy, enterprise, liquidity, profit margin, economic efficiency.

Аннотация: Основная цель инвестиционной политики любой страны – развитие страны и обеспечение ее стабильности. В этом процессе определяются приоритетные направления экономики государства, в которых в качестве основного важного направления особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности предприятий за счет усиления инвестиционных процессов. Конечно, этот процесс состоит из конкретных процессов, и об этих вопросах пойдет речь в данной статье.

Ключевые слова: инвестиции, реинвестирование, прибыль, инвестиции в основной капитал, конкурентоспособность, экономическая политика, предприятие, ликвидность, норма прибыли, экономическая эффективность.

KIRISH

Korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash – ularning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, uni ta'minlash, bir tomondan, ularning bozorda muqim o'rin egallashiga xizmat qilsa, boshqa tomondan, ularda ish o'rinlari yaratish, qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash va yakuniy maqsad sifatida maksimal foyda olishga qaratiladi. Buni ta'minlaydigan jarayonlardan biri – investitsiyalarni maksimal darajada jalb qilish hamda reinvetsiya jarayonlarini kuchaytirishdan iborat bo'ladi.

Ushbu maqsadda davlat turli chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Investitsiya dasturlarini amalga oshirish orqali yalpi ichki mahsulotning asosiy fondlar o'rnini to'ldirish va uni kengaytirishga sarflanadigan qismini iqtisod qilish imkoniyati yaratiladi. O'z navbatida, iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish esa bevosita korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun sharoit yaratadi. Ta'kidlash joizki, mazkur jarayonlar va munosabatlarni to'g'ri tashkil etish katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, ushbu jarayonga oid ilmiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirish zarurati yuzaga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash masalasi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topib kelgan. Jumladan, V.Kokren, P.Krugman, I.Lungen, J.Put, D.Pugo, S.Truxin, R.Fiani, U.Fretesi, M.Fujit, J.Harris, F.Xiolan, K.Head, D.Vaynshteyn, X.Valiullin, Yu.Gajiyev,

A.Granberg, Y.Xuang¹ va boshqalar tomonidan investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlariga oid ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

Investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash masalasi mahalliy olimlardan M.Abdusalyamov, T.M.Axmedov, A.V.Vahobov, N.G.Karimov, A.V.Mamatqulov, Sh.I.Mustafaqulov, Sh.X.Nazarov, A.B.Nizomov, O.O.Olimjonov, D.A.Ortiqova, N.R.Rahmonov, B.Ruzmetov, A.M.Sodiqov, A.S.Soliyev, N.T.Tuxliyev, N.A.Xashimova, F.T.Egamberdiyev, A.T.Yusupov, A.A.Qayumov, A.M.Qodirov, S.S.Zokirov, A.A.Rafiyev, X.M.Sayidahmedov, Sh.J.Ermamatovlarning² ilmiy tadqiqotlarida ham ma'lum darajada o'z aksini topgan. Bugungi kunda milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri bilan bog'liq tadqiqotlarga ehtiyoj kuchayib bormoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini mustahkamlashga doir muammolarni tadqiq qilishda ilmiy metodologiyaning keng tan olingan va samarali usullaridan foydalaniladi. Xususan, deduksion yoki induksion yondashuvlarni qo'llash orqali investitsiyalar jozibadorligini oshirishga oid umumiy hamda xususiy jihatlari ochib beriladi. Ushbu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur tahlil qilishda esa guruhlash, sintez va tahlil kabi usullar samarali qo'llanadi. Shuningdek, statistik tahlil natijalari asosida iqtisodiy-soliq ko'rsatkichlari hamda investitsiyalarning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'siridagi dinamik o'zgarishlar atroflicha o'rganilib, ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanib kelayotgan usullar asosida batafsil yoritiladi.

Tahlil va natijalar

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyalarini takomillashtirish, xususiy tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sish ta'minlanadi. Investitsion jozibadorlik ko'pincha investorni qiziqtirgan investitsiya obyektiga mablag' kiritishning maqsadga muvofiqligi bilan bog'liq bo'lib, bu – mazkur konsepsiyani talqin qilishning eng keng tarqalgan yondashuvlaridan biridir. "Investitsiya muhiti – bu biznes infratuzilmasi sifatini, investitsiya samaradorligini va kapital kiritishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklar darajasini belgilaydigan mavjud siyosiy, ijtimoiy-madaniy, moliyaviy, iqtisodiy va huquqiy sharoitlar yig'indisi"³. Ushbu ta'rif to'g'ri, ammo investitsiya muhitini belgilaydigan asosiy shartlarga hududning tabiiy resurs salohiyatini ham qo'shish mumkin. Strategiya – uzoq muddatli prognozlariga asoslangan boshqaruvni rejalashtirish san'atidir. Bu bilan birga, faoliyatning turli shakllarini rivojlantirish va amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqishning ustuvor vazifalari va yo'nalishlari aniqlanadi.

Ayni paytda Yangi O'zbekistonni barpo etishga yo'naltirilgan taraqqiyot strategiyasida iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy va yangi kursi sifatida investitsiya siyosatida yangi prinsiplarga asoslangan islohotlarni amalga oshirish belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risi"⁴ PF-60-sonli⁴ Farmonining "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" bo'yicha 26-maqсадida "Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi

- 1 Dunning, J.H., The Eclectic (OLI) Paradigm of International production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business, 8(2), 2001, pp. 173-190; Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, Bombs and Break Points: The Geography of Economic Activity // American Economic Review. 92, 2002. P. 1269-1289. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект // Проблемы прогнозирования. 2004. № 1. С. 157-165. Деньгин Д.Д. Региональный инвестиционный потенциал: пути изучения и проблемы использования // Экономический журнал. 2009. Т. 16. № 2. С. 50-56. Гаджиев Ю. Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития // Часопис Економичних реформ №3(15), 2014 г. –С.105-113. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для вузов – 4-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с. Carmen Guadalupe Juárez Rivera, Gerardo Angeles Castro Foreign direct investment in Mexico Determinants and its effect on income inequality // Contaduría y Administración. 2013. Vol. 58. № 4. P. 201-222. Hoover, Edgar M. and Giarratani, Frank, "An Introduction to Regional Economics" // Web Book of Regional Science. 4. 2020. P.303. Capello R., Fratesi U. Modelling Regional Growth: An Advanced MASST Model // Spatial Economic Analysis, Vol. 7, No. 3, September 2012. P. 293-318. Cochrane W., Poot J. Demand-Driven Theories and Models of Regional Growth // Handbook of Regional Science. July 2013. P. 259-276; Кругман П. Пространство: последний рубеж // Пространственная экономика, 2005. №3. – С.121-133.
- 2 Абдусаломов М. О целях и методологических основах региональной политики. Научно-исследовательский центр "Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана" при ТГЭУ. -Ташкент, 2015 г.; Ахмедов Т.М. Региональная экономика: Учебное пособие. - М.: изд. РЭА им. Г.В.Плеханова. 2006. -231 с.; Зокиров С.С. Инструменты государственного регулирования комплексного развития регионов Узбекистана. Материалы VI Форума экономистов. Т. II. Ташкент: IFMR, 2015. -С. 94-101. Кадыров А. М. и др. Региональная экономика. - Т.: LESSON PRESS, 2018. -239 с.; Karimov N.G. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiyalarni moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish muammolari: 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2007; Садыков А.М. Новая стратегия развития Узбекистана: формирование, приоритеты, реализация // Монография. Ташкент, "Узбекистан", 2019 й., - 511 с.; Mamatkulov A.V. The role of free economic zones in attracting foreign direct investment through small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. "Economic development and liberalization issues of implementation the five priority areas of Uzbekistan's development strategy". –Tashkent, 2018.; Mustafakulov Sh.I. Hududlarning investitsion jozibadorligi: aniqlashning uslubiy jihatlari va ta'sir ko'rsatadigan omillarning tasnifiy tahlil // Moliya va bank ishi (ilmiy elektron jurnal) -Toshkent, 2016. – №5
- 3 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002. С. 359.
- 4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risi"⁴ PF-60-sonli Farmoni

besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan, 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish choralarini ko'rish" vazifalari belgilab olingan.

Shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 7-maqsadini amalga oshirish mexanizmidagi "Mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish, rivojlantirish va investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va muhokama qilishda hududlardan saylangan deputat va senatorlarning ishtirokini kuchaytirish" masalasi belgilangan.

Bugungi kunda respublikamizning sanoat va ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlariga yuqori texnologiyalarni keng joriy qilish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish orqali hududlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, eksportni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish, shuningdek, investitsiyalarni tizimli rejalashtirish va investitsiya loyihalarini samarali boshqarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-72-sonli⁵ qarori qabul qilindi. Unda investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor berilgan. Jumladan, kelgusi besh yilda 70 milliard AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish nazarda tutilgan.

Shuningdek, ushbu dasturda markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalarni o'zlashtirishning yig'ma maqsadli ko'rsatkichlari, tarmoqlar va hududlar kesimida investitsiya va kreditlarni o'zlashtirishning maqsadli ko'rsatkichlari, investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur, tashqi infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash talab etiladigan yirik ishlab chiqarish obyektlari va quvvatlari ro'yxati, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb qilingan holda amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarining manzilli ro'yxati, davlat tashqi qarzini jalb qilish rejalashtirilayotgan yangi investitsiya loyihalari ro'yxati kabi muhim taktik yo'nalishlar belgilangan bo'lib, ularning ijrosi investitsiyalarning jozibadorligini oshirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish sur'ati⁶ (2024-yilning yanvar-dekabr oylari uchun, % da).

	Moliyalashtirish manbalari	O'sish sur'ati (foizda)
1	Aholi mablag'lari hisobidan	98,7
2	To'g'ridan- to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan	152,0
3	Kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya hamda kreditlar hisobidan	166,2
4	Korxonalar mablag'i hisobidan	96,3
5	Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan	86,5
6	O'zb.R.kafolati ostida xorijiy kreditlar hisobidan	97,4
7	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan	157,1
8	Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan	79,9

Ta'kidlash lozimki, asosiy kapitalga investitsiyalar deganda yangi asosiy fondlarni xarid qilish hamda mavjudlarini yangilash va takror ishlab chiqarishga yo'naltiriladigan xarajatlarning umumiy hajmi tushuniladi. Asosiy kapitalga jalb qilingan investitsiyalar tarkibini moliyalashtirish manbalari nuqtayi nazaridan tahlil qilganda,

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-72-sonli qarori.

6 Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallifning hisob-kitoblari.

eng yuqori ulush kafolatlanmagan xorijiy investitsiyalar hamda xorijiy kreditlar hisobiga shakllanganini ko'rish mumkin va bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 166,2 % ni tashkil etdi.

Oxirgi besh yil davomida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalarning hajmiy ko'rsatkichlari dinamikasiga e'tibor qaratisa, ushbu ko'rsatkich qariyb 2,3 martaga oshganligi va barqaror ravishda o'sish trendiga ega ekanligi qayd etiladi. Xususan, o'sish sur'atlarining o'zgarishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2021–2022-yillarda ushbu sur'atlar 102,9–100,2 % atrofida o'tacha o'sishni qayd etgan bo'lsa, so'nggi ikki yil davomida ancha yuqori, ya'ni mos ravishda 123,4 hamda 127,6 % ko'rsatkichlar bilan sezilarli o'sish tendensiyasini namoyon qilganligini kuzatish mumkin (2-jadval).

2-jadval. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi davlat kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan amalga oshirilgan yirik investitsiya loyihalari⁷.

	Investitsiya loyihalari	Hududlar
1	Tolimarjon issiqlik elektr stansiyasini umumiy quvvati 900 MVt dan kam bo'lmagan navbatdagi ikki dona bug'-gaz qurilmasini qurish bilan kengaytirish	Qashqadaryo
2	Navoiy issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyasi 600 MVt va issiqlik energiyasi 200 GKal quvvatli uchinchi bug'-gaz qurilmasini qurish	Navoiy
3	Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish	O'zbekiston Respublikasi
4	Olimpiya shaharchasini barpo etish	Toshkent shahar

Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarning rolini tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar ham muhim rol o'ynaydi. Birgina 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan 23,6 trln so'm miqdorida investitsiyalar o'zlashtirilib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 97,4 % ni tashkil etdi. Ularning jami hajmidagi ulushi 4,8 % darajasida bo'ldi (3-jadval).

3-jadval. Hududlarda to'g'ridan-to'g'ri va kafolatlanmagan xorijiy kreditlar hisobidan yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilishi tahlili⁸ (2024-yilning yanvar-dekabr oylarida).

№	Investitsiya loyihalari	Hududlar
1	MTO (methanol to olefin) texnologiyasi asosida gaz-kimyo majmuasini qurish	Buxoro
2	Gaz-kimyo majmuasini qurish	Surxondaryo
3	Quvvati 200 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish	Toshkent
4	Tebinbuloq temir ruda konini ishlab chiqish va metallurgiya majmuasini qurish	Qoraqalpog'iston Respublikasi
5	Quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh elektr stansiyasini qurish	Buxoro
6	G'ijduvon tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurish	Buxoro
7	Quvvati 500 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish	Qashqadaryo
8	Peshku tumanida quvvati 500 MVt bo'lgan shamol elektr stansiyasini qurish	Buxoro

Yuqorida keltirilgan 3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, hududlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hamda kafolatlanmagan xorijiy kreditlar hisobidan amalga oshirilgan yirik investitsion loyihalar ushbu hududlardagi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga sezilarli darajada yordam bergan. Bundan tashqari, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar va boshqa qarz mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 2,6 foizini tashkil etuvchi 12,7 trln so'mlik investitsiyalar jalb qilinib, samarali o'zlashtirildi.

Shuningdek, asosiy kapitalga kiritilgan jami investitsiyalarning 6,5 foizi, ya'ni 32,0 trln so'mi aholi mablag'lari hisobiga to'g'ri kelgan bo'lib, ushbu mablag'lar asosan uy-joy qurilishi bilan bog'liq investitsiya faoliyatida foydalanilgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni katta hajmda va keng ko'lamda jalb qilish har doim ham kutilgan iqtisodiy samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Shu boisdan, xorijiy kapital oqimini faollashtirish bilan bir qatorda, iqtisodiyotning investitsiyalarni samarali

7 Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallifning hisob-kitoblari.

8 Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallifning hisob-kitoblari.

o'zlashtirish qobiliyatini, ya'ni absorbsion salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Xususan, chet eldan jalb etilayotgan zamonaviy texnika va ilg'or texnologiyalarni yuqori professional darajada boshqara oladigan malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish orqali investitsiyalardan foydalanish samaradorligini yanada kuchaytirish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda investitsiyalarning rolini oshirish uchun iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalar samaradorligini yaxshilash, davlat organlarining o'zaro hamkorlik tizimini yanada takomillashtirish, bu borada ilg'or bozor mexanizmlarini joriy qilish, erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvini soddalashtirish, mahalliy hokimiyat vakolatlarini kengaytirish hamda hududlarda investitsiya salohiyatini oshirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-sonli Qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/4664142>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-aprelda "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4434-sonli Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/1994789?ONDATE=30.04.2021%2000>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-iyulda "Ma'muriy islohotlar doirasida investitsiyalar, sanoat va savdo sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-111-sonli Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/6540957>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
5. Valiev B.B. O'zbekistonda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsiya salohiyatini oshirish mexanizmi. I.f.d. (DSc) diss. avtoref. – T.: 2021.
6. Mustafakulov Sh.I. O'zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. I.f.d. (DSc) diss. avtoref. – T.: 2017.
7. Муха Д.В. Эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь // Белорусский экономический журнал. – 2013. – №1.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
